

JADID PEDAGOGIKASINING PEDAGOGIKA TARIXINI O'QITISHDAGI SAMARADORLIGI

Jumayeva Mehribo Avduvohidovna

Buxoro davlat universiteti

“Pedagogika” kafedrası dotsenti

Annotatsiya: Maqolada jadid pedagogikasining oliy ta'lim muassasalarida «Pedagogika tarixi» fanini o'qitish samaradorligini oshirishdagi imkoniyatlari nazariy va metodik jihatdan tahlil etilgan. Muallif jadid ta'lim merosining «Pedagogika tarixi» kursida ikki qatlamda –ham o'qitish mazmuni (milliy pedagogik meros), ham o'qitish metodi (faol, hayot bilan bog'liq, ongli o'zlashtirishga yo'naltirilgan yondashuv) sifatida –namoyon bo'lishini asoslaydi. Tadqiqotda usuli jadid maktablarining didaktik tamoyillari (usuli savtiya, ongli o'zlashtirish, ona tili ustuvorligi, ilm va axloq birligi, bilimning amaliyot bilan bog'liqligi) zamonaviy faol ta'lim konsepsiyalari bilan qiyoslanadi. Maqolada manbalar bilan ishlash, muammoli ta'lim, qiyosiy metod, loyiha va munozara texnologiyalari asosida jadid merosini darsga integratsiya qilishning konkret modeli taklif etiladi hamda samaradorlikni baholash mezonlari ko'rsatiladi. Tadqiqot natijalari Yangi O'zbekistonda jadidlar merosini o'rganishga qaratilgan davlat siyosati doirasida amaliy ahamiyat kasb etadi.

Kalit so'zlar: jadid pedagogikasi, usuli jadid, pedagogika tarixi, o'qitish

samaradorligi, milliy pedagogik meros, faol ta'lim, usuli savtiya, didaktik tamoyillar, manbaviy yondashuv, ma'rifatparvarlik, Behbudiy, Avloniy, Munavvar qori.

The effectiveness of modern pedagogy in teaching the history of pedagogy

Abstract: The article analyzes the theoretical and methodological possibilities of Jadid pedagogy in improving the effectiveness of teaching the subject «History of Pedagogy» in higher educational institutions. The author substantiates the fact that the Jadid educational heritage is reflected in the course «History of Pedagogy» in two layers - both as the content of teaching (national pedagogical heritage) and as the teaching method (active, life-related, conscious mastery-oriented approach). The study compares the didactic principles of Jadid schools (method of knowledge, conscious mastery, the priority of the native language, the unity of science and morality, the connection of knowledge with practice) with modern active educational concepts. The article proposes a concrete model of integrating Jadid heritage into the lesson based on working with sources, problem-based learning, comparative

methods, project and discussion technologies, and indicates the criteria for assessing effectiveness. The results of the research are of practical importance within the framework of state policy aimed at studying the heritage of the Jadids in New Uzbekistan.

Keywords: *Jadid pedagogy, Jadid method, history of pedagogy, teaching effectiveness, national pedagogical heritage, active education, method of savtiya, didactic principles, source approach, enlightenment, Behbudiy, Avloniy, Munavvar qori.*

Эффективность новой педагогики в преподавании истории педагогики

Аннотация: в статье анализируются теоретические и методические возможности джадидской педагогики в повышении эффективности преподавания предмета «История педагогики» в высших учебных заведениях. Автор обосновывает проявление джадидского образовательного наследия в курсе «История педагогики» в двух уровнях – как в качестве содержания обучения (национальное педагогическое наследие), так и в качестве метода обучения (активный, жизненный, ориентированный

на сознательное освоение подход). В исследовании проводится сравнение дидактических принципов джадидских школ (метод познания, сознательное освоение, приоритет родного языка, единство науки и нравственности, связь знания с практикой) с современными активными образовательными концепциями. В статье предлагается конкретная модель интеграции джадидского наследия в учебный процесс на основе работы с источниками, проблемно-ориентированного обучения, сравнительных методов, проектно-дискуссионных технологий, а также указываются критерии оценки эффективности. Результаты исследования имеют практическое значение в рамках государственной политики, направленной на изучение наследия джадидов в Новом Узбекистане.

Ключевые слова: *Джадидская педагогика, метод Джадид, история педагогики, эффективность обучения, национальное педагогическое наследие, активное образование, Усули Савтия, дидактические принципы, подход на основе источников, просвещение, Бехбудий, Авлоний, Мунаввар кори.*

KIRISH

Pedagogik kadrlar tayyorlashda «Pedagogika tarixi» fani alohida o'rin tutadi: u bo'lajak o'qituvchida kasbiy ong, pedagogik tafakkur madaniyati va ta'lim-tarbiya jarayonlarining tarixiy mantig'ini tushunish ko'nikmasini shakllantiradi. Biroq amaliyotda ushbu fan ko'pincha sana, ism va ta'limotlarni

mexanik yodlashga qaratilgan «axborot tarixi» sifatida o'qitiladi. Natijada talabalarning fanga qiziqishi pasayadi, o'tmish pedagogik g'oyalarining bugungi kasbiy faoliyatga aloqasi yetarlicha ochib berilmaydi. Bu holat fanning tarbiyaviy va kasbiy salohiyatini cheklab qo'yadi.

Mazkur muammoni yechishda

milliy pedagogik meros, xususan, **jadid pedagogikasi** katta imkoniyat ochadi. XIX asr oxiri – XX asr boshlarida Turkistonda shakllangan jadidchilik harakati Markaziy Osiyo xalqlarining ma'rifiy uyg'onishini ta'minlagan, ta'lim-tarbiya sohasida tub islohotlarni amalga oshirgan. Mahmudxo'ja Behbudiy, Munavvarqori Abdurashidxonov, Abdulla Avloniy, Abdurauf Fitrat, Abduqodir Shakuriy kabi ma'rifatparvarlar nafaqat yangi tipdagi maktablarni barpo etishgan, balki o'ziga xos didaktik tizim, original darslik va metodikani ishlab chiqishgan.

Bugungi kunda jadidlar merosini o'rganish davlat siyosati darajasiga ko'tarilgan. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tashabbusi bilan 2024-yilda Buxoroda **Jadidlar merosi davlat muzeyi** tashkil etildi, **"Jadid"** gazetasiga asos solindi, Abdulla Avloniy nomidagi pedagogik mahorat milliy instituti faoliyati yangicha tashkil qilindi. Davlat rahbarining ta'kidlashicha, jadidlarning g'oyalari Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi bilan hamohangdir. Bu esa jadid pedagogik merosini ta'lim jarayoniga –eng avvalo "Pedagogika tarixi" fani orqali – chuqur integratsiya qilishni dolzarb vazifaga aylantiradi.

Tadqiqotning maqsadi – jadid pedagogikasining "Pedagogika tarixi" fanini o'qitish samaradorligini oshirishdagi nazariy asoslari va metodik mexanizmlarini ochib berishdan iborat.

ADABIYOTLAR SHARHI VA METODOLOGIYA

Jadidchilik harakati va uning pedagogik merosi B. Qosimov, S. Ahmedov, A. Khalid

kabi tadqiqotchilar tomonidan tarixiy-madaniy jihatdan keng o'rganilgan. Jadid mutafakkirlarining birlamchi asarlari – Behbudiyning ilmiy-publitsistik merosi, Avloniyning "Turkiy guliston yoxud axloq" risolasi, Munavvarqorining "Adibi avval", "Adibi soniy" darsliklari – milliy didaktik tafakkurning manbaviy poydevorini tashkil etadi. Shu bilan birga, jadid pedagogikasini metodologik resurs sifatida, ya'ni aynan "Pedagogika tarixi" fanini o'qitish texnologiyasini takomillashtirish nuqtai nazaridan tahlil qilgan tadqiqotlar sanoqli. Ushbu maqola mavjud ilmiy bo'shliqni to'ldirishga qaratilgan.

Tadqiqotda quyidagi metodlar qo'llanildi:

- **tarixiy-pedagogik tahlil** – jadid maktablarining didaktik tamoyillarini aniqlash;
- **qiyosiy tahlil** – jadid didaktikasini jahon klassik pedagogikasi (Ya. A. Komenskiy, I. G. Pestalossi, K. D. Ushinskiy) va zamonaviy faol ta'lim konsepsiyalari bilan solishtirish;
- **kontent-tahlil** – birlamchi manbalar-dagi pedagogik g'oyalarni tizimlashtirish;
- **modellashtirish** – jadid merosini darsga integratsiya qilish modelini loyihalash.

NATIJALAR VA ULARNING TAHLILI

Jadid pedagogikasining mohiyati va didaktik tamoyillari. Jadidchilik («usuli jadid» –yangi usul) avvalo ta'lim islohoti sifatida boshlangan. Eski maktab (usuli qadim) harf va matnni ma'nosini anglamasdan, ovoz chiqarib takrorlashga, bolaning ko'p yillab savod chiqara olmasligiga asoslangan edi. Jadidlar ushbu tizimga muqobil ravishda quyidagi tamoyillarni ilgari surdilar:

a) Usuli savtiya (tovush metodi). O'qishni

harfning nomidan emas, tovushidan boshlash bola savodini bir necha barobar tezlashtirdi. Bu – o'zlashtirishni mexanik takrordan ongli idrokka o'tkazgan uslubiy inqilob edi.

b) Ongli o'zlashtirish. Jadidlar bilimni “yodlash” emas, “tushunish” jarayoni sifatida tushundilar. Bola o'qiganini anglashi, fikrlashi va izohlay olishi ta'limning asosiy mezoniga aylandi.

v) Ona tili ustuvorligi. Munavvarqori, Avloniy, Behbudiy ta'lim-tarbiyani millatning hayot-mamot masalasi deb bilib, ona tili va milliy adabiyotni o'qitishning nazariy hamda amaliy asoslarini ishlab chiqdilar. Behbudiy maktabni “taraqqiyning boshlang'ichi, madaniyat darvozasi” deb atadi.

g) Bilimning hayot bilan bog'liqligi. Jadid maktablari dasturiga jug'rofiya, tabiat, hisob, tarix kabi dunyoviy fanlar kiritildi. Bilim mavhum emas, amaliy va ijtimoiy ehtiyojga yo'naltirilgan bo'lishi talab etildi.

d) Ilm va axloq birligi. Avloniyning “Turkiy guliston yoxud axloq” asarida ta'lim tarbiyadan, bilim odobdan ajratilmaydi. Maqsad – bilimli, e'tiqodli, vatanparvar shaxsni voyaga yetkazish.

e) Original o'quv vositalari. Jadidlar yangi maktab uchun darslik yaratishni eng muhim vazifa deb bildilar. Behbudiyning “Risolai asbobi savod” va jug'rofiyaga oid kitoblari, Munavvarqorining “Adibi avval” va “Adibi soniy”si, Avloniyning “Birinchi muallim”, “Ikkinchi muallim” darsliklari shu jarayon mahsulidir.

j) Muallim shaxsiga yuqori talab. Yangi maktab yangi tipdagi, tayyorgarlik ko'rgan, mas'uliyatli o'qituvchini taqozo etdi. Jadidlar

o'qituvchilikni millat taqdirini hal qiluvchi kasb darajasiga ko'tardilar.

Ushbu tamoyillar tahlili shuni ko'rsatadiki, jadid pedagogikasi mazmunan zamonaviy **shaxsiga yo'naltirilgan, kompetensiyaviy va faol ta'lim** g'oyalari bilan uyg'undir. Bu uyg'unlik fanni o'qitishda jadid merosidan foydalanishning ilmiy asosini tashkil etadi.

“Pedagogika tarixi” fanini o'qitishdagi tipik muammolar. Amaliyotni tahlil qilish fanni o'qitishda quyidagi cheklovlarni ko'rsatadi:

1. Faktologik yuklama –sana, ism va asarlar ro'yxatini yodlashga urg'u, tahliliy fikrlash o'rniga reproduktiv o'zlashtirish.

2. Amaliyot bilan uzilish –o'tmish g'oyalarining bugungi kasbiy faoliyatga aloqasi ochilmasligi.

3. Passiv yetkazish –ma'ruza-monolog ustunligi, talaba faolligining pastligi.

4. Milliy merosning yetarlicha aks etmasligi–ba'zan kurs asosan jahon (Yevropa) pedagogikasiga qaratilib, mahalliy meros yuzaki beriladi.

5. Motivatsiyaning pastligi –fan «o'tmish haqidagi quruq ma'lumot» sifatida idrok etiladi.

Aynan shu nuqtalarda jadid pedagogikasi samarali yechim beradi.

Maqolaning asosiy ilmiy g'oyasi shundan iboratki, jadid merosi “Pedagogika tarixi” kursida ikki vazifani bir vaqtda bajaradi:

Birinchi qatlam – o'qitish mazmuni sifatida. Jadid pedagogikasi kurs mundarijasini boy milliy meros bilan to'ldiradi, fanning «Yevropa-markazli» tuzilishini muvozanatlaydi va talabada milliy

o'zlik, kasbiy g'urur tuyg'usini uyg'otadi. Bo'lajak o'qituvchi o'z xalqining pedagogik an'anasi jahon ta'lim taraqqiyotining bir qismi ekanini angelaydi. Bu fanni "begona" emas, "o'zimizniki" sifatida his qilishni ta'minlaydi – bu esa motivatsiyaning kuchli omilidir.

Ikkinchi qatlam – o'qitish METODI sifatida. Jadidlar qo'llagan didaktik usullarning o'zi – ongli o'zlashtirish, hayot bilan bog'liqlik, faollik, munozara – "Pedagogika tarixi" darsiga metodik model bo'la oladi. Ya'ni biz tarixni jadidona, ongli va faol usulda o'qitsak, fanning o'zlashtirilishi samaraliroq bo'ladi. Bu yerda jadid merosi o'qitiladigan ob'yekt bo'libgina qolmay, o'qitish usulining manbaiga aylanadi.

Aynan shu ikki qatlamning birikishi jadid pedagogikasini "Pedagogika tarixi" fani uchun noyob va samarali resursga aylantiradi.

Samaradorlikni ta'minlovchi metodik model ham bo'lib, inda Jadid merosini darsga integratsiya qilishning quyidagi texnologik modeli taklif etiladi:

– **Birlamchi manbalar bilan ishlash.** Talabalar Avloniyning "Turkiy guliston"idan parchalar, Behbudiyning ta'lim haqidagi maqolalari, Munavvarqori darsliklari ustida tahliliy ish olib boradilar. Manba ustida ishlash reproduktiv yodlashni tadqiqotchilik faoliyatiga aylantiradi.

– **Qiyosiy metod.** Jadid didaktik g'oyalari jahon klassiklari bilan qiyoslanadi: usuli savtiya – Ushinskiyning tovush-analitik metodi bilan; ongli ta'lim tamoyili – Komenskiyning ko'rgazmalilik prinsipi bilan; ilm va axloq birligi – Pestallossining tabiiy tarbiya g'oyasi bilan. Bu qiyos milliy merosning umum bashariy

pedagogik jarayonga mutanosibligini ko'rsatadi va tahliliy tafakkurni rivojlantiradi.

– **Muammoli ta'lim.** Dars muammoli savol atrofida quriladi: "Nima uchun usuli jadid maktablari tez tarqaldi?", "Jadidlar ona tilini nega birinchi o'ringa qo'ydi?". Talaba tayyor javobni emas, mustaqil xulosani izlaydi.

– **Tarixiy munozara (rolli o'yin).** "Usuli jadid va usuli qadim tarafdorlari bahsi" tarixiy munozara sifatida tashkil etiladi. Talabalar dalillar bilan ish ko'rib, jarayonni "ichdan" idrok etadilar.

– **Loyiha va tadqiqot.** Talabalar "O'z hududimizdagi jadid maktablari tarixi", "Jadid darsligi tahlili", "Jadid tamoyillarining zamonaviy darsdagi aksi" mavzularida kichik tadqiqot-loyihalar bajaradilar.

– **Vizual va raqamli resurslar.** Jadidlar merosi davlat muzeyi materiallari, raqamlashtirilgan arxiv hujjatlari va davriy nashrlar ("Oyina", "Sadoyi Turkiston") darsga jalb etiladi. Vizualashtirish tarixiy davrni jonli idrok etishni ta'minlaydi.

Taklif etilgan model samaradorligini uch yo'nalishda baholash mumkin:

– **Kognitiv samaradorlik:** tushunchalarning chuqur o'zlashtirilishi, tahlil va qiyos qilish ko'nikmasi, bilimning uzoq saqlanishi (reproduktiv o'rniga produktiv o'zlashtirish).

– **Affektiv (qadriyatga oid) samaradorlik:** fanga qiziqish, milliy g'urur, kasbiy o'zlik tuyg'usining mustahkamlanishi.

– **Kompetensiyaviy samaradorlik:** o'tmish pedagogik g'oyalarini bugungi ta'lim amaliyotiga ko'chira olish, kasbiy refleksiya qobiliyati.

Baholashda kirish va yakuniy test, loyiha

portfoliosi, refleksiv esse va munozarada ishtirok darajasi mezon sifatida qo'llanilishi maqsadga muvofiq. Bu mezonlar pedagogik eksperiment orqali empirik tasdiqlanishi mumkin – bu kelgusi tadqiqotlar uchun istiqbolli yo'nalishdir.

XULOSA VA TAKLIFLAR

O'tkazilgan tahlil quyidagi xulosalarni asoslaydi: Jadid pedagogikasi «Pedagogika tarixi» fanini o'qitishda ikki qatlamli samaradorlikka ega: u ham fanning mazmunini milliy meros bilan boyitadi, ham o'qitishning faol metodik modelini taqdim etadi.

Jadid maktablarining didaktik tamoyillari (ongli o'zlashtirish, ona tili ustuvorligi, bilimning hayot bilan bog'liqligi, ilm va axloq birligi) zamonaviy shaxsga yo'naltirilgan va kompetensiyaviy ta'lim g'oyalari bilan uyg'un bo'lib, ularning darsga tatbiqi ilmiy asoslangandir.

Manbaviy yondashuv, qiyosiy metod, muammoli ta'lim, tarixiy munozara, loyiha

va raqamli resurslardan iborat metodik model fanga qiziqishni oshiradi, tahliliy tafakkur va kasbiy o'zlikni rivojlantiradi.

Amaliy takliflar: “Pedagogika tarixi” fani o'quv dasturida jadid pedagogikasiga ajratilgan mavzularni metodologik resurs darajasiga ko'tarish; darsliklar va o'quv-uslubiy majmualarga jadid birlamchi manbalari asosidagi topshiriqlar blokini kiritish; Jadidlar merosi davlat muzeyi va raqamlashtirilgan arxiv resurslarini fan o'qitishga muntazam jalb etish; taklif etilgan model samaradorligini pedagogik eksperiment orqali empirik o'lchash.

Jadid pedagogik merosini «Pedagogika tarixi» fani orqali tizimli o'rganish Yangi O'zbekistonning ma'rifiy taraqqiyot strategiyasiga xizmat qiladi hamda bo'lajak o'qituvchilarda milliy o'zlik va zamonaviy kasbiy kompetensiyalarning uyg'un shakllanishini ta'minlaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining “Jadidlar merosi davlat muzeyini tashkil etish to'g'risida”gi qarori, PQ-201-son, 2024-yil 30-may. – Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi (Lex.uz).
2. Mirziyoyev Sh. M. Yangi O'zbekiston strategiyasi. – Toshkent: O'zbekiston, 2021.
3. Behbudiy M. Tanlangan asarlar. – Toshkent: Akademiya nashri, 2021.
4. Avloniy A. Turkiy guliston yoxud axloq. – Toshkent: O'qituvchi (qayta nashr).
5. Munavvarqori Abdurashidxonov. Adibi avval. Adibi soniy. – Toshkent (qayta nashr).
6. Qosimov B. Milliy uyg'onish: jasorat, ma'rifat, fidoyilik. – Toshkent: Ma'naviyat, 2002.
7. Khalid A. The Politics of Muslim Cultural Reform: Jadidism in Central Asia. – Berkeley: University of California Press, 1998.
8. Turkistonda yangi usul maktablarining faoliyati (XIX asr oxiri –XX asr boshlari) // Ilmiy maqolalar to'plami.